

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529022>

УДК 377.8

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ

А.А. Карпов,
преп. физической культуры,
МАОУ Лицей № 10,
г. Каменск-Уральский

Аннотация: Данная статья посвящена методам развития общей аэробной выносливости. Описываются методы и средства развития общей аэробной выносливости. Выносливость – это способность человека к длительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности. А уровень выносливости обычно определяется временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое упражнение. Это качество необходимо при длительном беге, ходьбе на лыжах и при выполнении более кратковременных упражнений скоростного и силового характера. Учитывая то, какое огромное значение имеет выносливость для здоровья, физического развития и трудовой деятельности, актуальность данной темы вне всяких сомнений.

Ключевые слова: общая аэробная выносливость, методы, средства

**METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF GENERAL AEROBIC
ENDURANCE**

A.A. Karpov,
teacher of physical culture,
MAOU Lyceum No. 10,
Kamensk-Uralsky

Annotation: This article is devoted to the methods of general aerobic endurance development. Methods and means of developing general aerobic endurance are described. Endurance is the ability of a person to perform any work for a long time without a noticeable decrease in performance. And the level of endurance is usually determined by the time during which a person can perform a given physical exercise. This quality is necessary when running for a long time, walking on skis and when performing more short-term exercises of a high-speed

and power nature. Given the great importance of endurance for health, physical development and work, the relevance of this topic is beyond doubt.

Keywords: general aerobic endurance, methods, means

Общая (аэробная) выносливость – это способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы. Основными компонентами общей выносливости являются возможности аэробной системы энергообеспечения, функциональная и биомеханическая экономизация. Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья и, в свою очередь, служит предпосылкой развития специальной выносливости [1].

Общая выносливость обеспечивает спортсмену возможность длительно выполнять работу, что обусловлено высокой функциональной способностью всех органов и систем организма. Именно это определяет роль отличной подготовленности в общей выносливости, как важнейшего условия для осуществления тренировочного процесса и как базы для последующего развития выносливости, но уже в более мощной работе [2].

Основными методами развития общей выносливости являются:

1. Метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности.

2. Метод повторного интервального упражнения.

3. Метод круговой тренировки.

4. Игровой метод.

5. Соревновательный метод.

Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным режимом работы с равномерной скоростью или усилиями. При этом занимающийся стремится сохранить заданную скорость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений. Упражнения могут выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью.

Переменный метод отличается от равномерного последовательным варьированием нагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега) путем направленного изменения скорости (иногда этот метод называется метод игры скоростей или «фартлек»), темпа, амплитуды движений, усилий и т.п.

Интервальный метод (разновидность повторного метода) предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с переменной нагрузкой и со строго дозированными и заранее запланированными интервалами отдыха.

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение упражнений, воздействующих на различные мышечные группы и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. Обычно в круг включается 6-10 упражнений («станций»), которые занимающийся проходит от 1 до 3 раз.

Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений в форме соревнований. Это один из вариантов стимулирования интереса и активизации деятельности, занимающихся с установкой на победу или достижение высокого результата в каком-либо физическом упражнении при соблюдении правил соревнований.

Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе игры, где существуют постоянные изменения ситуации, эмоциональность.

Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, каждый раз определяют конкретные параметры нагрузки [3-5].

Исходя из изученных средств и методов, можно сделать следующий вывод. Приступая к развитию выносливости необходимо придерживаться определённой логики построения тренировочного процесса, т.к. нерациональное сочетание в занятиях нагрузки различной функциональной направленности может привести не к улучшению, а наоборот, к снижению уровня тренированности. Необходимо отметить, что на начальном этапе развития выносливости необходимо сосредотачивать внимание на развитие аэробных возможностей с одновременным совершенствованием функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укреплением опорно-двигательного аппарата, т.е. на развитии общей выносливости. На втором этапе необходимо увеличивать объём нагрузки в смешанном аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения, применяя непрерывную равномерную работу в форме темпового бега, кросса, плавания и т.д. На третьем этапе необходимо увеличение объёмов тренировочных нагрузок за счёт применения более интенсивных упражнений, выполняемых методом интервальной и повторной работ в смешанном аэробно-анаэробном и анаэробном режимах. Нагрузку следует повышать постепенно.

Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечнососудистой и дыхательной систем и удержание высокого уровня потребления кислорода длительное время. Мышечная работа обеспечивается за счет, преимущественного аэробного источника; интенсивность работы может быть умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения упражнений составляет от нескольких до десятков минут.

В практике физического воспитания применяют самые разнообразные по форме физические упражнения циклического и ациклического характера. Например: продолжительный бег, бег по

пересеченной местности (кросс), передвижения на лыжах, бег на коньках, езда на велосипеде, плавание, игры и игровые упражнения. Упражнения, выполняемые по методу круговой тренировки (включая в круг 7-8 и более упражнений, выполняемых в среднем темпе) и др. Основные требования, предъявляемые к ним:

- упражнения должны выполняться в зонах умеренной и большой мощности работ;
- их продолжительность от нескольких минут до 60-90 мин;
- работа осуществляется при глобальном функционировании мышц, это когда задействовано около и более 2/3 всех мышц [6-7].

Для определения уровня развития общей выносливости предназначены следующие тесты: 12-минутный тест К. Купера и 6-минутный бег на выносливость. Для определения уровня развития специальной выносливости можно использовать различные тесты, в частности для определения уровня развития силовой выносливости можно использовать тесты на отжимания, тесты на поднятие туловища из положения лежа на спине, а также тесты на удержание тела в висе на перекладине.

Выносливость является необходимым физическим качеством в любом виде спорта. Без воспитания выносливости спортсмен не сможет пройти на новый уровень развития, а следовательно, не добьется наивысших результатов в избранном виде двигательной деятельности. Развитие выносливости – важная часть тренировочного процесса, которую невозможно не учитывать при подготовке спортсменов к соревнованиям [8].

Список литературы

- [1] Еркомайшвили И.В. Основы теории физической культуры. / И.В. Еркомайшвили. – М.:2004. 192 с.
- [2] Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта. / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.:2001. 496 с.
- [3] Зимкина Н.В. Физиологическая характеристика и методы определения выносливости в спорте. / Н.В. Зимкина. – М.: Физкультура и спорт, 2002. 205 с.
- [4] Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. / Ю.В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 1988. 332 с.
- [5] Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. / Л.П. Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1988. 520 с.
- [6] Курамшин Ю.Ф. Методика развития выносливости. / Ю.Ф. Курамшин. – М.: Советский спорт, 2003. 463 с.
- [7] Макаров А. Бег на средние и длинные дистанции. / А. Макаров. – М.: Физкультура и спорт, 2006. 192 с.

[8] Дедковский С.М. Скорость или выносливость. / С.М. Дедковский. – М.: Физкультура и спорт, 2006. 208 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Yerkomaishvili I.V. Foundations of the theory of physical culture. / I.V. Yerkomaishvili. – М.: 2004. 192 p.

[2] Kholodov Zh.K. Theory and methodology of physical education and sports. / J.K. Kholodov, V.S. Kuznetsov. – М.: 2001. 496 p.

[3] Zimkina N.V. Physiological characteristics and methods for determining endurance in sports. / N.V. Zimkina. – М.: Physical culture and sport, 2002. 205 p.

[4] Verkhoshanskiy Yu.V. Fundamentals of special physical training for athletes. / Yu.V. Verkhoshansky. – М.: Physical culture and sport, 1988. 332 p.

[5] Matveev L.P. Theory and methodology of physical culture. / L.P. Matveev. – М.: Physical culture and sport, 1988. 520 p.

[6] Kuramshin Yu.F. The method of developing endurance. / Yu.F. Kuramshin. – М.: Soviet sport, 2003. 463 p.

[7] Makarov A. Running on medium and long distances. / A. Makarov. – М.: Physical culture and sport, 2006. 192 p.

[8] Dedkovsky S.M. Speed or endurance. / СМ. Dedkovsky. – М.: Physical culture and sport, 2006. 208 p.

© А.А. Карпов, 2021

Поступила в редакцию 06.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Карпов А.А. Методы развития общей аэробной выносливости // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 152-156. URL: <https://ip-journal.ru/>